

ICHKI ISHLAR TIZIMIDA EKSPERT KRIMINALISTIKA XIZMATI YANADA YUQORI BOSQICHGA KO'TARILMOQDA

Xo'jayeva Dildora Dilmurod qizi

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Akademiyasi 3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932586>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi Ichki ishlar organlari ekspert-kriminalistika xizmatining bugungi kundagi faoliyati, vazifalari va bugungi krimonogen vaziyatda jinotlarni issiq izidan ochish borasidagi o'rni va rolini ochib berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Ekspert-kriminalistika, ekspertiza xulosasi, zamonaviy raqamli texnologiyalar. Ichki ishlarorganlarining ekspert kriminalistika xizmati va ularni fosh etish amaliyotida ilmiy asoslangan dalillar asosida adolatli tergov olib borishni hamda jinoyatlarni tez va to'la, issiq izidan ochishni ta'minlaydi, balki aybsiz fuqarolarni IIOlarida ortiqcha sarson bo'lishini oldini oladi.

O'z o'rnida, ekspert-kriminalistika xizmati xodimlarini zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash, ekspert-kriminalistlarga munosib mehnat sharoitlarini yaratish va o'z vazifasiga mas'uliyat bilan yondoshib faollik ko'rsatayotgan xodimlarni rag'batlantirish IIO tergov-tezkor xizmatlar oldiga qo'yilgan vazifalarni yanada samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi. Shu munosabat bilan Toshkent shaxri va viloyatlar IIB lari ekspert-kriminalistika bo'limi va uning hududiy bo'linmalarining faoliyati tahlil qilinib, ashyoviy dalillar tadqiqoti bo'yicha ijobiy natijalarga erishgan xodimlarni moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha tadbir tashkil qilindi.

Har yili Toshkent shaxri va viloyatlar miqyosida IIB boshliqlari tomonidan tergov harakatlari va tezkor-qidiruv tadbirlari davomida ekspert-kriminalistlar o'z xizmat vazifalarini yanada sifatli bajarishi, sohaga zamonaviy ilg'or kriminalistik uslub vositalarni joriy qilishda doimiy ravishda o'z bilim saviyasini oshirib borish lozimligini ta'kidlab o'tdi.

Har yili rag'batlantiruvchi tadbirlar tashkil qilinib, ko'plab ekspert-kriminalistlarga zamonaviy monoblok kompyuteri va rangli printerlar taqdim qilinadi.

Shuningdek, hodisa joylarini sifatli ko'zdan kechirish, zamonaviy ilmiy uslublarni qo'llagan holda jinoyatlarni "issiq izi"dan fosh etishda jonbozlik ko'rsatgan xodimlar faoliyati yangi mezonlar asosida baholanishi va munosib taqdirlanishi aytib o'tildi.

Xususan, huquqbuzarliklar sodir etilganda, uni sodir etgan shaxslarni barmoq izlari orqali tezda topishni, shubhali shaxslarni ma'lumotlar bazasi orqali izlashni, soxtalashtirilgan pasport, haydovchilik guvohnomasi va pullarni aniqlashda qo'llaniladigan innovatsion kriminalistik texnik vositalari bilan tanishib chiqdilar, shuningdek hozirgi kunda jinoyatlarni issiq izidan samarali ochilishida, hodisa yuz bergan joyga zudlik bilan etib borib, hodisa joyini ko'zdan kechirish tartiblari to'g'risida bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. "Ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika faoliyatini zamonaviy ilm-fan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori (PQ-122-son, 08.02.2022-y.) qabul qilindi. Qaror bilan ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika faoliyatini yanada takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi.

Ushbu qarorga ko'ra:

- Ichki ishlar vazirligi Ekspert-kriminalistika bosh markazi tuzilmasida Genetik tadqiqotlar va Shaxsning genom axborotini davlat ro'yxatiga olish bo'limlari tashkil etildi;

- Ichki ishlar vazirligi ta'sisichiligida o'qotar, pnevmatik, gazli, signal beruvchi, sovuq, uloqtiruvchi va boshqa qurollar, ularning o'q-dorilarini, maxsus vositalarni, o'q o'tkazmaydigan maxsus himoya vositalarini, elektroshok qurilmalari, pirotexnika buyumlari va portlovchi materiallarni sertifikatlashni amalga oshiruvchi davlat muassasasi tashkil etiladi;

- ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika bo'linmalariga ekspert-kriminalistika sohasida shartnoma asosida ekspertlik, biometrik identifikatsiya, ilmiy-tadqiqot va axborot xizmatlarini hamda sohaga oid boshqa pullik xizmatlarni ko'rsatish huquqini berildi;

- maxsus ilmiy-texnik va intellektual salohiyatga ega shaxslarni mutaxassis yoki texnik ishchi sifatida ekspert-kriminalistika bo'linmalariga shartnoma asosida jalb etish amaliyoti yo'lga qo'yiladi.

Qarorga muvofiq, ekspertiza va tadqiqotlarning quyidagi yangi turlari o'tkazilishi yo'lga qo'yiladi:

- video va fototexnika ekspertizasi, shu jumladan videoyozuvlarda qayd qilingan transportning harakatlanish tezligini aniqlash ekspertizasi;

- elektr ta'sirli qurollar ekspertizasi;

- gazli qurollar ekspertizasi;

- gaz-havo aralashmasi va fizik portlashlar ekspertizasi;

- transport vositalariga o'rnatilgan gaz ballonlari portlashi ekspertizasi;

- odam DNKsi biologik ekspertizasi;

- maxsus texnika va transport vositalarini baholash ekspertizasi;

- oziq-ovqat mahsulotlari ekspertizasi;

- raqamli ma'lumotlar bazasi ekspertizasi;

- Internet tarmog'ida bulutli servislar ekspertizasi;

- fonoskopiya ekspertizasi.

2023-yilda shaxs, buyum va hodisalar to'g'risida olingan axborotlar bo'yicha avtomatlashtirilgan kriminalistik axborot-qidiruv tizimi joriy etildi.

Shuningdek, 2023-yil yakunigacha sud-tergov faoliyatida ashyoviy dalil sifatida olingan sintetik turdagi giyohvandlik, shuningdek, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining kimyoviy tarkibi bo'yicha markazlashgan axborot-qidiruv tizimini yaratish choralari ko'riladi.

2022/2023 o'quv yilidan Ichki ishlar vazirligi Akademiyasining bakalavriat dasturi bo'yicha ta'lim tizimida "raqamli kriminalistika asoslari" fani o'qitilishi yo'lga qo'yildi.

References:

1. iiv.uz
2. lex.uz
3. tergov.uz
4. unansea.com
5. hozir.org
6. wikipedia.org